

JADIDCHILIK HARAKATINING NAMOYONDALARI VA ULARNING MA'ANAVIY G'OYALARI

Abriyev Ramazon Akbar o'g'li

*Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti gumanitar fanlar fakulteti milliy g'oya,
ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası 70112101-ijtimoiy-gumanitar fanlarni
o'qitish metodikasi(ma'naviyat asoslari) magistranti*

Qandov B.M-Falsafa fanlari doktori, dotsent

Annostasiya: Mazkur maqolada jadidchilik harakatining namoyondalari hamda ularning g'oyalari haqida so'z boradi. Ma'lumki, harakat asoschilari ilmi, ma'rifatli, o'z fikriga ega yetuk shaxslar hisoblanadi. Ularda yagona maqsad xalqni ilmi qilish va o'z vatanini ozod qilish hech kimga sir emas. Tadqiqotchi maqolada bu harakatning ko'zga ko'ringan vakillari Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev, Mustafo Cho'qay va boshqalarning milliy istiqloq, erk va ozodlik g'oyalarini ilgari surganligi, haqiqat va adolat uchun kurashganliklari bayon qilingan.

Kalit so'zlari: Turkiston, Jadidlar mafkurasi, Ozodlik, Islom ma'naviyati, Behbudiy, Sivilizatsiya.

Ma'lumki, Yevropa XVIII-XIX asrlarda o'z boshidan texnika taraqqiyotini kechirib, XX asrda ilm-fan inqilobi uchun zamin yaratishgantishgan edi. Osiyo, jumladan, Turkiston esa bu sohada orqada qolib ketgan edi. O'zbek xonliklarining o'zaro birodarkushlik urush va nizolari, Rossiyaning bu davlatlarga bostirib kirishi, mintaqaning mustamlaka holatiga tushib qolishi, mustamlakachilik tartiblarining o'rnatilishi va uning kuchayib borishi o'sha qoloqlikni yanada chuqurlashtirib yuborgan edi. Qoloqlik va jaholat, o'lka aholisining ayanchli ahvoli, Turkistonning Yevropa va jahon taraqqiyotidan orqada qolib ketayotgani, islom va shariat oyoq osti qilinayotgani o'z zamonasining ilg'or, ziyoli qatlamini befarq qoldirmadi. Ular orasida onayurt erki va ozodligiga erishish, xalqni taraqqiy etgan xalqlar orasiga qo'shish haqida g'oyalar paydo bo'la boshladi. Xalqni ijtimoiy uyqudan uyg'otish, milliy uyg'onish tarixiy zaruriyat bo'lib qoldi. Boshqacha qilib aytganda, jadidchilik harakati ijtimoiy rivojlanishning, tarixiy taraqqiyotning talab va ehtiyojlariga javob tariqasida obektiv ravishda maydonga keldi.

Shuni aytish joizki, Turkistonda jadidchilik harakatining katta ijtimoiy-siyosiy kuch sifatida o'zini ko'rsatishi uchun barcha shart-sharoitlar yetarli edi. Ayniqsa, millatning dard-u alamlarini, xalqning ayanchli, mudhish, fojiali, og'ir qismatini o'z qalbi va

vujudidan o'tkazib, o'zining butun borlig'ini, aql-zakovatini vatan erki, ozodligi va taraqqiyoti uchun safarbar etgan ziyolilarning butun bir yangi avlodi shakllangan edi. Turkistonda jadidchilikning paydo bo'lishi va rivojlanishida tabiiyki, Usmonli Turk imperiyasidagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy-mafkuraviy g'oya va harakatlarning ta'siri ham kuchli bo'ldi.

Jadidchilik dastlab XIX asrning 80-yillarida Qirimda Ismoil Gaspirali rahbarligi ostida qirim-tatarlar o'rtasida vujudga keldi. Jadid so'zi arabcha so'z bo'lib yangi yoki yangilanish degan ma'noni anglatadi. Jadidchilik harakati namoyondalari o'zlarini dastlab taraqqiyparvarlar, keyinchalik esa jadidlar deb atashgan. Bu harakat Turkiston hududida XIX asrning 90-yillarida kurtak yoya boshladi. O'sha davrning faol taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini va ilm borasida yosh avlodni o'ylagan holda jamiyatni tubdan isloh qilish kerakligini tushundilar. Jadidchilik harakatining asoschilari o'z davri uchun yangicha tafakkur yaratishdi. Bunga asos esa ochilgan yangi usul maktablarda dunyoviy fanlar bilan bir qatorda yosh avlod ongiga milliy g'oya tushunchasini singdirib borishdi. Jadidchilik mohiyat e'tibori bilan birinchi navbatda siyosiy harakat edi. Turkistonda jadidchilik harakatining rivojlanishi xalqning ma'naviyatini yuksaltirish bilan birga kechdi. Bunda “Turkiston jadidlarining otasi”-deya ta'riflangan Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqa jadidlar, jumladan, Is'hoqxon Ibrat, Cho'lpon, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayevlarning xizmati beqiyosdir. Jadidchilik harakati davomida ularning o'z matbuoti shakllandi. “Jadidlar” Toshkentda 1905–1906-yillarda “Taraqqiy” (muharriri—Ismoil Obidiy), “Xurshid” (muharriri—Munavvarqori), 1907–1908-yillarda “Shuhrat” (muharriri—Abdulla Avloniy), Buxoroda 1912-yilda “Buxoroi Sharif” (muharriri—Mirzo Jalol Yusufzoda), “Turon” (muharriri—G'iyosmaxsum Husayniy), Qo'qonda “Sadoyi Farg'ona” muharriri (Obidjon Mahmudov), va boshqa gazetalar va Samarqandda 1913–1915-yillarda “Oyna” (muharriri—Mahmudxo'ja Behbudiy), Toshkentda 1915-yil “Al-Isloh” (muharriri—Abdurahmon Sodiq o'g'li) va boshqa jurnallarni nashr qilishdi. Matbuot millat tilidagi gaplarni o'z sahifalariga ko'chirish bilan kifoyalanmay, qanday millat darajasiga erishish masalasini o'rta qo'ydi. 1909-yilda Toshkent Yosh ziyolalari tomonidan “Jamiyati xayriya” tashkil etildi. Bu tashkilot mahalliy yosh avloddan davlat idoralarida sanoat, tijorat sohasida ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlashni, kambag'al musulmonlarga madaniy, ma'naviy yordam ko'rsatish masalasini o'z oldiga masqad sifatida qo'ydi. Bu mahalliy aholining sanoat, tijorat sohasida yuksalishiga, yoshlarning boshqa xalqlar ichiga singib ketmasligi yo'lida ko'rilgan amaliy tadbirlardan biri edi. Shu o'rinda jadidlar otasining 1915-yilda “Oyna” jurnalining 13-sonida nashr ettirgan “Bizni kemiruvchi illatlar” maqolasida aytilgan “To'y va ta'ziyag'a sarf qilinadurg'on oqchalarimizni biz, turoniylar, ilm va din yo'lig'a sarf etsak anqarib ovrupoyilardak

taraqqiy etarmiz” fikri hozirgi kunda ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu maqola orqali Behbudiy xalqni ezayotgan, “kemirib” ich-ichidan yemirayotgan illatlar-jaholat, ilmga befarqlik, g‘afolat, isrofgarchilik, hasad, nifoq, dangasalik va irodasizlik kabi illatlarni keskin tanqid qiladi. Unga ko‘ra, bu yomon odatlar tufayli musulmon xalqlari ilm-fan, madaniyat, va taraqqiyot yo‘lida orqada qolgan. Bu botqoqdan chiqish yo‘li faqat ta‘lim, ma‘rifat va birlikdan iborat ekan. O‘sha davrda yashagan Fayzulla Xo‘jayev Behbudiy haqida o‘z xotiralarida: “Siyosiy, ijtimoiy faoliyati, bilimining kengligi jihatdan o‘sha zamon Turkistonidagi jadidlar orasida unga teng kela oladigani bo‘lmasa kerak” degan edi. Jadidlar tafakkuri Sharqning boy madaniy merosini G‘arb ilm-fani bilan uyg‘unlashtirishga urindi. Ular “Yangi usul maktablari”, “teatr”, “gazeta va jurnallar” va “adabiy asarlar” orqali yosh avlodni dunyoviy bilimlar, milliy g‘urur va erkin tafakkur ruhida tarbiyalashni o‘zlarining eng muhim vazifasi deb bildilar. Jadidlar xalq tafakkurini o‘zgartirishda san‘at va adabiyotning kuchidan ham keng foydalandilar. Behbudiy “Padarkush”, Avloniy “Advokatlik osonmi?”, Hamza “Zaharli hayot” singari asarlarini sahnalashtirib, jaholat, savodsizlik, keksalar va yoshlar o‘rtasidagi tafovut kabi illatlarni tanqid qildilar. Bu asarlar o‘sha davrda xalq ongiga kuchli ma‘naviy ta‘sir ko‘rsatgan. Shu bilan bir qatorda Avloniyning “Turkiy guliston yohud ahloq” asarida xalqni savodli qiladigan maskan ya‘ni maktabni ulug‘lab she‘r ham yozgan:

Maktab sizni inson qilur,
Maktab hayot ehson qilur,
Maktab g‘ami vayron qilur,
G‘ayrat qilib o‘qing, o‘g‘lon!
Maktabdadur ilm-u kamol,
Maktabdadur husn-u jamol,
Maktabdadur milliy xayol,
G‘ayrat qilib o‘qing, o‘g‘lon!

Ushbu she‘r “Maktab” nomli bo‘limda keltirilgan bo‘lib, unda muallif maktabni: “hayotning manbai, insonni kamolga eltuvchi yo‘l” deb ta‘riflaydi.

Jadidlar ta‘lim-tarbiyaga etibor berar ekan har bir xalqning taraqqiy qilishida, davlatning qudratli bo‘lishida yosh avlodning o‘rni muhimligini ta‘kidlashgan. Haqiqatan ham jadidchilik g‘oyalari mustamlakachilik zulmi, diniy mutaassiblik, jaholatning kuchliligiga qaramay jamiyatda tub o‘zgarishlar qilishga bo‘lgan faol harakatlari izsiz ketmadi. Turkistonda milliy tafakkur o‘zgardi, millat ijtimoiy g‘afolat uyqusidan uyg‘onib madaniy-ma‘rifiy jamiyatlar va siyosiy partiyalar tuzishdi. Masalan, 1918-yilda tashkil qilingan “Chig‘atoy gurungi” hozirgi kunda biz yumshoq kuch deb biladigan milliy til va milliy o‘zlikni tiklash uchun xizmat qilgan jamiyat edi. “Chig‘atoy gurungi”-bu nafaqat adabiy birlashma, balki o‘zbek milliy ma‘naviyatining uyg‘onish markazi

bo'lgan. U jadidchilik harakatining ilmiy va madaniy yo'nalishdagi eng muhim bosqichini tashkil etadi. Shuningdek, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev jadidlarning millatni ma'rifatli bo'lishi uchun qilgan harakatlarini e'tirof etar ekan shunday deydi: “Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur”. Jadidlarning ma'naviy faoliyati o'z davrida milliy ongni yuksaltirish va jamiyatni ma'rifat yo'liga boshlashda burilish nuqtasi bo'ldi. Hozirgi kunda bu meros — ma'naviy yangilanish, ilmiy taraqqiyot va yoshlar ongida milliy qadriyatlarni mustahkamlashning muhim manbasi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda:

Birinchidan, jadidchilik harakati o'z davrida xalqni ma'rifatli, ilmi va ongli jamiyat sari yetaklagan ulkan ma'naviy-siyosiy kuch sifatida namoyon bo'ldi. Jadidlar ilgari surgan g'oyalar xalq orasida bilimga chanqoqlikni kuchaytirib, ta'limni milliy taraqqiyotning asosi sifatida qaror toptirdi.

Ikkinchidan, jadidlar faoliyati ma'rifatparvarlikdan siyosiy ong va milliy uyg'onish bosqichiga o'tishning poydevorini yaratdi. Ularning fidokorona harakatlari natijasida millat o'z o'tmishi, tili va madaniy merosiga yangicha qarash bilan yondasha boshladi, bu esa xalq tafakkurida milliy o'zlikni anglash jarayonini jadallashtirdi.

Uchinchidan, jadidlarning asosiy maqsadi yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalab, zamonaviy dunyoqarashli, tafakkuri keng insonlar sifatida shakllantirish edi. Ularning ta'lim-tarbiya, matbuot, adabiyot va sahna orqali olib borgan ishlari xalqni uyg'otdi, istiqloq g'oyalariga zamin hozirladi. Shu bois, jadidchilik merosi bugungi ma'naviy yangilanish jarayonlarida ham dolzarbligini yo'qotmagan. Ularning fikrlari, asarlari va ibratli hayoti milliy g'urur, erkin tafakkur, ilm va taraqqiyotga intilish ruhini mustahkamlashda muhim o'rin tutmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev. Ma'naviyat va ma'rifat sohasini rivojlantirish. 2023-yil 22-dekabr
2. Qosimov Begali. Milliy uyg'onish – T:2002
3. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash.- T:1999
4. Mahmudxo'ja Behbudiy. Bizni kemiruvchi illatlar. Oyna jurnali. 1915.B-338
5. Yusupova.L. jadidchilik harakatining asoschilari va ularning tarixiy tafakkuri. 2023
6. B.Qosimov va b. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti

7. Ahmedov S. Rajabov Q. “Jadidchilik” - O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
Tom 3. Toshkent:O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2000-2005- B.12
8. Abdulla Avloniy. “Turkiy guliston yohud ahloq” T:1913